

УДК 811.512.122'27:378

КӨПТІЛДІ ОРТАДАҒЫ ҚАЗАҚ ТІЛІ: СТУДЕНТТЕРДІҢ ТІЛДІК ТӘЖІРИБЕСІ

КЕНЖЕГАЛИЕВА МЕРУЕРТ КАЙРАТОВНА

Филология факультетінің магистранты, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Қазақстан, Алматы қ.

***Аңдатпа.** Бұл мақалада көптілді ортада жоғары оқу орындары студенттерінің қазақ тілін қолдану тәжірибесі қарастырылады. Зерттеудің мақсаты – қазіргі жастардың тілдік таңдауы мен қазақ тіліне деген қатынасын сапалық және сандық тұрғыдан анықтау. Зерттеу 2024–2025 оқу жылында Қазақстанның әртүрлі мамандықта оқитын студенттер арасында жүргізілді, 83 студент қатысты. Зерттеуде үш түрлі әдіс қолданылды: сауалнама, сұхбат, бақылау.*

Нәтижелер көрсеткендей, студенттердің қазақ тілін бейресми ортада қолдану деңгейі және цифрлық кеңістіктегі белсенділігі едәуір артқан. Цифрлық ортада белсенді қолдануға байланысты орындаған тапсырмаларының нәтижесінде тілдік мотивацияның өсу деңгейі байқалады.

Зерттеу қазақ тілінің қазіргі жастар арасындағы әлеуметтік және мәдени рөлін түсінуге мүмкіндік беріп, тіл саясаты мен тіл оқыту әдістемесін жетілдіруге қатысты нақты ұсыныстар ұсынды. Қазақ тілін цифрлық ортада танымдық, әлеуметтік және мәдени құрал ретінде белсенді қолдану – оны сақтаудың және дамытудың өзекті бағыты ретінде қарастырылады.

***Кілт сөздер:** көптілділік, қазақ тілі, студенттер, тілдік тәжірибе, цифрлық кеңістік, жастар тілі.*

КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК В ПОЛИЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ: ЯЗЫКОВОЙ ОПЫТ СТУДЕНТОВ

КЕНЖЕГАЛИЕВА МЕРУЕРТ КАЙРАТОВНА

Магистрант филологического факультета Казахского национального женского педагогического университета, Алматы, Казахстан.

***Аннотация.** В данной статье рассматривается опыт использования казахского языка студентами вузов в полиязычной среде. Цель исследования – качественно и количественно определить языковой выбор и отношение современной молодежи к казахскому языку. Исследование проводилось среди студентов разных специальностей Казахстана в 2024-2025 учебном году, в нем приняли участие 83 студента. В исследовании использовались три разных метода: опрос, интервью, наблюдение.*

Результаты показали, что значительно повысился уровень использования казахского языка студентами в неформальной среде и активность в цифровом пространстве. В результате выполняемых задач, связанных с активным использованием в цифровой среде, наблюдается рост языковой мотивации.

Исследование позволило понять социальную и культурную роль казахского языка среди современной молодежи и внесло конкретные предложения по совершенствованию языковой политики и методики преподавания языка. Активное использование казахского языка как познавательного, социального и культурного инструмента в цифровой среде рассматривается как актуальное направление его сохранения и развития.

***Ключевые слова:** полиязычие, казахский язык, студенты, языковой опыт, цифровое пространство, молодежный язык.*

KAZAKH LANGUAGE IN A MULTILINGUAL ENVIRONMENT: LANGUAGE EXPERIENCE OF STUDENTS

KENZHEGALIEVA MERUERT KAIRATOVNA

Master's student, Faculty of Philology, Kazakh National Women's Pedagogical University, Almaty, Kazakhstan.

Annotation. *This article discusses the experience of using the Kazakh language by students of higher educational institutions in a multilingual environment. The purpose of the study is to qualitatively and quantitatively determine the language choice and attitude of modern youth to the Kazakh language. The study was conducted in the 2024-2025 academic year among students studying in different specialties of Kazakhstan, 83 students took part. The study used three different methods: survey, interview, observation.*

The results showed that the level of use of the Kazakh language by students in an informal environment and activity in the digital space has significantly increased. As a result of the tasks performed in connection with active use in the digital environment, there is an increase in the level of language motivation.

The study made it possible to understand the social and cultural role of the Kazakh language among modern youth and presented specific recommendations for improving language policy and language teaching methods. The active use of the Kazakh language as a cognitive, social and cultural tool in the digital environment is considered as an urgent direction for its preservation and development.

Keywords: *multilingualism, Kazakh language, students, language practice, digital space, youth language.*

Кіріспе. Жаһандану мен мәдениетаралық өзара әрекеттестік жағдайында көптілділік қазіргі білім беру кеңістігінің ажырамас бөлігіне айналуда. Қазақстан – көпұлтты әрі көпмәдениетті мемлекет ретінде қазақ, орыс және ағылшын тілдері қатар қолданылатын бірегей лингвистикалық кеңістікке ие. Мұндай тілдік алуандылық бір жағынан мәдениетаралық коммуникация мен кәсіби мобильділікке кең мүмкіндіктер ашса, екінші жағынан – білім беру жүйесінің алдына тілдік тепе-теңдікті қалыптастыру мен ұлттық тілді мәдени бірегейліктің негізі ретінде сақтау міндетін қояды. Қазақстан мектептері мен жоғары оқу орындарында үштілді білім берудің белсенді түрде енгізілуі жағдайында полиязық ортада қазақ тілінің қызмет етуі мен студенттер тарапынан қабылдану ерекшеліктерін зерттеу өзекті мәселеге айналуда.

Қазіргі студент түрлі коммуникативтік жағдаяттарға жиі түсіп отырады, мұндай жағдайларда тіл таңдау мәдени тиістілікпен қатар, қарым-қатынастың прагматикалық мақсаттарына да байланысты болады. Сонымен қатар, қазақ ұлтынан шыққан студенттердің өз ішінде де қазақ тілін әртүрлі деңгейде меңгеруі байқалады. Бұл тарихи, социолінгвистикалық және білім беру факторларымен тығыз байланысты. Осындай жағдайда студенттердің тілдік тәжірибесін зерделеу қазақ тілінің полиязық ортадағы шынайы қызмет ету тетіктерін, академиялық және күнделікті қатынастағы орнын, сондай-ақ түрлі жағдаяттарда тіл таңдауына әсер ететін факторларды анықтауға мүмкіндік береді.

Студенттердің көптілділік жағдайындағы қазақ тілін қолдану бойынша жеке стратегияларын талдау ерекше қызығушылық тудырады. Тілдік бірегейлік мәселесі, қазақ тілін меңгеру деңгейі, оны қолдануға немесе қолданудан бас тартуға деген мотивация – мұның барлығы әлеуметтік орта, отбасылық дәстүрлер, мектеп пен университеттегі тілдік тәжірибемен тығыз байланысты. Осы факторларды анықтау қазақ тілі құзыреттілігінің полиязық қарым-қатынас жағдайында қалай қалыптасатыны мен дамитынын тереңірек түсінуге жол ашады.

Аталған зерттеудің мақсаты – көптілді ортадағы студенттердің тілдік тәжірибесін қазақ тілінің мәртебесі мен қызметіне басымдық бере отырып талдау. Мұндай тәсіл мемлекеттік тілдің жастардың білім беру және коммуникациялық тәжірибесіне қаншалықты енгенін бағалауға, сондай-ақ оны қолдау мен ілгерілетудің әлеуетті жолдарын анықтауға мүмкіндік береді.

Зерттеу нәтижелері қазақ тілін оқыту әдістемесін жетілдіруге, жоғары оқу орындарына арналған тиімді тілдік бағдарламалар әзірлеуге, сондай-ақ көптілді қоғам жағдайында студенттердің тілдік бірегейлігін нығайтуға септігін тигізуі мүмкін. Қазақ тілі – ұлттық мәдени мұрамыздың символы әрі елдің өзіндік болмысының ажырамас бөлігі болғандықтан, оны жастар ортасында белсенді қолдану – тек білім беру саясатының ғана емес, жалпы мемлекеттік саясаттың да басты бағыттарының бірі болуы тиіс.

Қазіргі қазақстандық қоғамда көптілділік белсенді түрде енгізіліп жатыр, әсіресе білім беру саласында, мұнда жастардың жаңа тілдік бірегейлігі қалыптасуда. Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жүзеге асырылатын үштілді білім беру жағдайында студенттер күн сайын өзара қарым-қатынас, оқу пәні, цифрлық кеңістік және әлеуметтік ортаға байланысты бір немесе бірнеше тілді таңдайды. Бұл таңдау жеке ұстанымдармен қатар, институционалдық және мәдени әсерлерді де бейнелейді. Соңғы жылдардағы көптеген зерттеулерге сүйенсек, мемлекеттік әрі символдық мәртебесіне қарамастан, қазақ тілі көптілділік жағдайында бірқатар сын-тегеуріндерге тап болуда.

А.К. Бейсембаеваның зерттеуінде қазақ тілі ұлттық бірегейліктің және тиістіліктің көрсеткіші ретінде қабылданатыны айтылғанымен, оның студенттер арасындағы қолданылуы үзік-үзік сипатқа ие екені, әсіресе қалалық өңірлерде байқалатыны атап өтілген [1]. Ж.Ж. Есенғалиева мен Т.С. Әбілова қазақ тілін меңгеру деңгейі оқыған мектеп түріне, шыққан өңіріне және отбасылық тілдік ортаға байланысты айтарлықтай өзгеретінін көрсеткен [2]. Орыс тілінде білім алған студенттер қазақ тілін академиялық мақсатта қолдануда қиындықтарға тап болып, ғылыми пікірталастарға қатысуы мен жазбаша тапсырмаларды орындауы шектеулі болады. Өз кезегінде, С.Р. Мұқашева студенттердің қазақ тілін ресми және формалды коммуникацияда жиі қолданатынын, ал бейресми және цифрлық қатынастарда негізінен орыс және ағылшын тілдерін пайдаланатынын көрсеткен [3].

Цифрлық ортаның ықпалы Тілешова Г.Ж. мен Аймұхамбетова Ж.Т. еңбектерінде талданған [4][5]. Олар әлеуметтік желілер, бейнеплатформалар мен қазақ тіліндегі білім беру қосымшаларының маңызын атап өтеді. Мұндай ресурстар жастардың қызығушылығына сай келсе, қазақ тілін еркін және ерікті түрде қолдануға жағдай жасайды. Алайда жаратылыстану және техникалық пәндер бойынша қазақ тіліндегі сапалы әрі мамандандырылған ресурстардың жетіспеушілігі жоғары оқу орындарында қазақ тілінің толыққанды қолданылуына әлі де кедергі келтіруде. Б.А. Құлманова қазақтілді бірегейлікті қалыптастыру когнитивтік және құндылықтық тәсілдердің үйлесімі арқылы ғана жүзеге асады деп тұжырымдайды: қазақ тілі тек оқу пәні ретінде ғана емес, сонымен қатар өзіндік анықталу мен тұлғалық көріністің құралы ретінде де қабылдануы тиіс [6].

Кейбір зерттеушілер мотивациялық аспектілерге назар аударады. Мәселен, Р.Н. Ибраева қазақ тілі тек міндетті оқу пәні ретінде қабылданғанда, оған деген пассивті қатынас қалыптасатынын айтады [7]. Автордың пікірінше, қазақ тілін студенттер арасында тиімді ілгерілету үшін оны заманауи, беделді және функционалды тіл ретінде көрсететін оң бейне қалыптастыру қажет. Бұл қорытындыны А.Б. Орынбаева да қолдайды, ол отбасындағы тілдік ортаның қазақ тілін еркін қолдануға деген сенімділікке тікелей әсер ететінін көрсетеді [8].

С.Н. Таубаева мен Б.К. Садырбаева көптілділік жағдайында полимәдени тұлғаны қалыптастырудың педагогикалық моделін әзірлеген [9]. Бұл модель қазақ тілін белсенді қолдануды және мәдениетаралық құзыреттілікті дамыту үдерісін қатар жүргізуді көздейді. Алайда институционалдық қолдауға қарамастан, егер студенттерде ішкі мотивация болмаса және тілдік орта сәйкес келмесе, қазақ тілін ілгерілетуге бағытталған күш-жігер толық іске аспай қалуы мүмкін. Н.К. Оразбаева қазақ тілінің академиялық деңгейде жеткілікті

дамымағанына назар аударады [10]. Автор оқу және ғылыми материалдардың жетіспеушілігі, терминдерді аударудағы қиындықтар мен студенттердің курстық және дипломдық жұмыстарды қазақ тілінде жазуға деген төмен мотивациясын негізгі мәселелер ретінде көрсетеді.

Қолда бар деректерге қарамастан, қазіргі әдебиеттерде әлі де зерттелмеген мәселелер бар. Мысалы, әртүрлі факультеттер мен пәндерде қазақ тілінің қолданылу ерекшеліктері толық зерттелмеген. Сондай-ақ, студенттердің қазақ тілін университет өмірінде белсенді қолдануына кедергі келтіретін психолінгвистикалық тосқауылдар жеткілікті зерделенбеген. Сонымен қатар, студенттердің тілді ұзақ мерзімді перспективада қалай қабылдайтыны жөнінде эмпирикалық деректер жетіспейді: олар қазақ тілін мансап, жеке даму және халықаралық серіктестік үшін ресурс ретінде қабылдай ма? Бұған қоса, цифрлық мәдениет пен әлеуметтік желілер алгоритмдерінің жастар арасындағы қазақ тілінің лексикасы, нормалары мен құрылымына әсер етуі туралы білім жүйеленбеген күйде қалып отыр.

Осылайша, қазіргі зерттеулерде маңызды ғылыми алшақтық бар: қазақ тілі көбінесе социолінгвистикалық талдау мен мемлекеттік саясат аясында зерттелуде, ал студенттердің күнделікті және академиялық тәжірибесі зерттеу назарынан тыс қалып келеді. Студенттердің тілдік тәжірибесін, мотивациясын, кедергілерін, үміттерін және қазақ тілін қолданудағы нақты стратегияларын терең талдау қажет.

Осы зерттеу осы олқылықтың орнын толтыруды мақсат етеді және қазақ тілін жай ғана мемлекеттік бағдарлама элементі емес, студенттік бірегейлік, академиялық даму және мәдениетаралық коммуникацияның тірі әрі динамикалық компоненті ретінде қарастыруды ұсынады. Студенттердің тілдік тәжірибесін талдау жоғары оқу орындарында қазақ тілін тек міндетті емес, сонымен қатар қалаулы, ойлау, оқыту және өзін білдіру құралы ретінде қолдануға жол ашатын тиімді әрі ынталандырушы тілдік ортаны құруға бағытталған нақты ұсыныстар әзірлеуге мүмкіндік береді.

Зерттеу сұрақтары:

1. Студенттер көптілді ортада қазақ тілін қандай деңгейде, жағдайларда қолданады?
2. Қазақ тілін қолдануда кедергі келтіретін факторлар мен тілдік қиындықтар қандай?
3. Үштілділік саясатының студенттердің қазақ тілін қолдануы мен тілдік таңдауларына қалай әсер етеді?
4. Цифрлық кеңістікте қазақ тілін қолдану студенттердің тілдік мотивациясы мен тәжірибесіне қандай ықпал етеді?

Материалдар мен әдістер

Бұл зерттеу жоғары оқу орындары студенттерінің көптілді ортада қазақ тілін қолдану ерекшеліктерін анықтауға бағытталды. Зерттеу 2024-2025 оқу жылында әртүрлі мамандықта оқитын студенттер арасында жүргізілді. Барлығы 83 студент қатысты. Сауалнама 1-курс, 3-курс, 5 курс студенттерінен алынды. Мамандықтар: ветеринария, медицина, қазақ тілі мен әдебиеті педагогтары, сәулеттік дизайн болды. Жас құрамы 18-25 аралығын қамтыды. Зерттеуде үш негізгі әдіс: сауалнама, сұхбат, бақылау әдісі қолданылды.

Студенттерден ашық және жабық сұрақтардан тұратын сауалнама алынды. Олар өздерінің күнделікті өмірдегі, отбасындағы және қазіргі университеттік ортадағы тілдік тәжірибесін баяндады. Сауалнама қазақ тілін қолдану жиілігі, қолдануда кездесетін кедергілер мен жиі жіберетін қателер, үштілділіктің әсері мен тілді сақтаудағы факторлардан құралған сұрақтардан тұрды.

1. Қазақ тілді меңгерудегі деңгейіңіз?

Ана тілім ретінде

Еркін түрде меңгергенмін

Орташа

Бастапқы

2. Қазақ тілінде сөйлегенде кедергілерге кездесесіз бе?

Жиі

Кейде

Жоқ

3. Қазақ тілін сақтауда қандай факторлар маңызды рөл атқарады?

Отбасының рөлі маңызды

Білім беру жүйесінде қазақ тіліне басты назар аудару

Мемлекеттік саясаттың рөлі

Қоғамдық өмірде қазақ тілін көбірек пайдалану

Қазақ тіліндегі цифрлық контент пен медианы дамыту

4. Қазақ тілін қай жерлерде жиі қолданасыз?

5. Қазақ тілінде қандай қателерді көп жібересіз?

6. Сіздің қазақ тілін қолдануыңызға үштілділік қалай ықпал етті?

Қазақ тілінде сөйлеу, жазу дағдыларымыз жақсарды

Қазақ тілін аз қолдандып бастадым

Орыс және ағылшынша араластырып қолданамын

Қазақ тіліндегі деңгейім өзгермеді

7. Күнделікті өмірде қазақ, орыс және ағылшын тілінің қайсысын көп қолданасыз?

Сұхбат көптілді жастардың қазіргі кездегі қазақ тілін қолдану жиілігін, студенттер арасында қазақ тілінің танымалдылығы мен рөлін анықтауға бағытталды. Сұхбатқа әртүрлі мамандықта оқитын, қазақ тілі әртүрлі деңгейдегі студенттер қатысты. Қатысқан адам саны-5. Сұхбат 3 негізгі тақырыптан тұрды:

1. Тілдік деңгейі және таңдауы

2. Университеттегі тілдік тәжірибе

3. Көзқарастар мен ұсыныстар

Сұхбат 2025 жылдың көктемінде онлайн форматта алынды.

Бұл әдіс қазақ тілінің жастар арасындағы өзектілігін, бейресми қолданылу дәрежесін және тілді «модалық тренд» ретінде қабылдауын көрсетуге, студенттердің көзқарастары мен тәжірибесін тереңірек түсінуге мүмкіндік берді.

Нәтижелер мен талқылау. Зерттеу негізінде алынған сауалнама бойынша студенттердің тілдік тәжірибесі мынадай болды:

Сурет-1 Студенттердің қазақ тілін меңгеру деңгейі

1-суретте студенттердің тілді меңгеру деңгейі көрсетілген. Диаграммада көрсетілгендей студенттердің 78% ана тілі ретінде, 17% еркін түрде, 5% орташа деңгейде меңгерген.

Келесі сауалнама сұрағы қазақ тілін қолдануда кездесетін кедергілер туралы болды. Жауаптар нәтижесі төмендегідей болды:

Қазақ тілінде сөйлегенде кедергілерге кездесесіз бе?

Сурет-2 Респонденттердің қазақ тілінде сөйлегенде кедергілерге тап болуы

Қазақ тілінде сөйлегенде студенттердің 56% кедергіге ұшырамайтындығын көрсетсе, 44% кедергіге ұшырайтынын белгілеп кетті. Бұдан бөлек қазақ тілінде қандай қателерді көп жіберетінін ашық сұрақта нақтылап көрсетті. Студенттердің бірқатары қате жібермеймін, ешқандай деген жауаптар жазды. Көбісі кейбір әріптерді шатастырамын, орысша әріптерді қолданамын, н мен ң әріптерін айыра алмаймын, жалғаулардан шатасамын, кейбір адам есімдерін жазғанда қателесемін, ө мен ү әріптерінен қателесемін деген жауаптар жазған. Мұндай қателер студенттер арасында грамматикалық тұрғыдан кедергілердің көп кездесетіндігін көрсетеді.

Келесі сауалнама сұрағы тілді сақтап қалудағы маңызды факторларды таңдауға бағытталды. Нәтижесі төмендегідей болды:

Қазақ тілін сақтап қалу үшін маңызды факторлар (бірнеше жауап нұсқасын таңдауға болады)

Сурет-3 Қазақ тілін сақтаудағы маңызды факторлар

3-сурет нәтижелері көрсеткендей студенттердің көбі тілді сақтауда медиа және цифрлық контентті қазақ тілінде дамыту, қоғамдық өмірде қазақ тілін көбірек қолдану нұсқаларын маңызды фактор ретінде таңдаған. Қазақ тілінде медиа мен әлеуметтік желіде қазақ тілінде көбірек контент жасау, тарату жастар арасында сәнге айналып, тілді қолдану, үйренуге деген

мотивациясын арттырады. Қоғамдық ортада қазақ тілін көбірек қолдану адамдар арасында тілдің қажеттілігін арттыратын факторлардың бірі. Жастар арасында бұл еліктеушілік пен қызығушылықты арттырады. Ал, 30 студент қазақ тілін сақтаудағы маңызды факторлардың бірі ретінде білім беру жүйесін, 25 студент болса отбасылық қолдау нұсқаларын таңдаған.

Келесі сұрақ студенттердің тілдік тәжірибесіндегі үштілділіктің әсерін анықтау мақсатында қойылды:

Үштілділік сіздің қазақ тілін қолдануыңызға қалай ықпал етті?

Сурет-4 Үштілділіктің студенттердің қазақ тілін қолдануына тигізген әсері.

Деректер көрсеткендей, студенттердің 46% қазақ тілін қолдану деңгейі өзгермеген десе, 34% үш тілді аралас қолданатынын көрсетті. 11% студент қазақ тілінде сөйлеу және жазу дағдыларым жақсарды деген нұсқаны таңдады. Қалған 9% студент қазақ тілін аз қолдана бастаған. Жалпы, үштілділік студенттің дамуына, жан жақты білім алуына ықпал еткенімен, тиімді болуы тілдердің қолданылу дәрежесіне байланысты.

Сауалнамада қойылған ашық сұрақтардың жауаптар нәтижесі.

Қазақ тілін қай жерде қолданатындары, күнделікті қазақ, орыс, ағылшын тілдерінің қайсысын көбірек қолданатындары туралы сұрақ қойылды. Қатысушылардың көпшілігі қазақ тілін күнделікті өмірде қолданатындарын жазды: *күнделікті барлық жерде қазақша сөйлеймін, барлық жерде қолдануға тырысамын, отбасым және достарыммен сөйлескенде...* Кейбір қатысушылар тек шектеулі ортада ғана қазақша сөйлейтіндерін көрсетіп кетті: *үйде, тек отбасыммен, сабақта, университетте ғана*. Жауаптар нәтижесі көрсеткендей, студенттердің бір тобы күнделікті өмірінде қолданса, басқа студенттер тек белгілі бір жерлерде ғана қолданатындары белгілі болды. Бұл тілді қолдану адамдардың әлеуметтік ортасына, ұстанымына байланысты өзгеріп отыратындығын аңғартады.

Келесі студенттерден алынған сұхбат нәтижелері. Сұхбатта үш тақырыпқа бөлінген сұрақтар қойылды. Сұрақтар студенттердің тілдік таңдауы мен деңгейі, білім алуудағы тілдік тәжірибесі, тілді дамытуға байланысты ұсыныстары мен көзқарастарын жеткізуден тұрды.

Респондентер	Тілдік деңгейі	Күнделікті тілдік орта	Университеттегі тілдік тәжірибе	Ұсыныстар
--------------	----------------	------------------------	---------------------------------	-----------

P1	Еркін меңгерген	Барлық жерде қазақша сөйлейді. Әрқашан қазақша сөйлеуге тырысады	Қазақша оқиды, пәндер қазақ тілінде, бірақ ресми құжаттар кейде орысша беріледі	Қазақша сөйлесу керек, қоғамдық мекемелерде қазақ тілін кеңінен қолдану керек
P2	Еркін түрде біледі	Үйде, университетте, достарымен қазақша сөйлеседі.	Қазақша оқиды. Негізгі пәндер қазақ тілінде өтеді	Қазақша тегін курстарды көп ашу керек, әсіресе мектепте. Қазақ тілін міндетті ету керек.
P3	Қазақ тілін ана тілі ретінде біледі	Күнделікті өмірде барлық жерде қазақша сөйлеседі.	Қазақша оқиды. Барлық пәндер қазақша өтеді	Қазақ тілінде білім беруді күшейту керек
P4	Орта деңгейде біледі. Көбіне орыс тілінде сөйлейді.	Кейбір жерде ғана, көбіне орысша сөйлеседі	Қазақ тіліндегі пәндер аз, сабақ көбінесе орысша өтеді	Қазақша контентті көбейту керек деп санайды
P5	Қазақша және орысша аралас сөйлейді.	Үйде қазақша, достар арасында орысша сөйлеседі	Университетте кейбір пәндер қазақ тілінде оқытылады. Сабақтар көбінесе орысша, ағылшынша	Тілдік мотивацияны күшейту керек. Қазақша көп қызықты бағдарламалар шығарып, аудармаларды көбейту керек

Кесте-1 Респонденттердің тілдік таңдауы мен ұсыныстары

1- кесте респонденттердің қазақ тілін меңгеру, қолдану деңгейінің әртүрлі екенін көрсетеді. Респонденттердің көбі қазақ тілін еркін меңгерген, тілді белсенді түрде қолданады. Бұл тілдің әлеуметтік ортада орны бар екенін көрсетеді. Алайда, тілдік ортасы мен тәжірибесі тұрғысынан университет және қоғамдық орындарда қазақ тілінің аясын кеңейту керек екендігі байқалады. Респонденттердің басым бөлігі ұсыныстар бөлімінде қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейту, тіл үйрету курстарын көбейту, қазақ тілінде қызықты контенттер ұсыну, ресми орындарда қазақ тілін пайдалану секілді нақты ұсыныстар айтты.

Көптілді ортада студенттердің қазақ тілін қолдану ерекшеліктерін анықтау мақсатында зерттеу жүргізілді. Зерттеу қазақ тілін қолдану мотивтері мен тілдік таңдау контекстерін анықтауға мүмкіндік берді. Студенттердің өмірлік тілдік тәжірибесін зерттеу мақсатында бақылау тобына 41 студент енді (n = 41).

Бақылау нәтижесі студенттердің қазақ тілін көбіне ресми және оқу үдерісінде қолданатынын, ал бейресми қарым-қатынас пен цифрлық кеңістікте орыс және ағылшын тілдеріне басымдық беретінін көрсетті.

Студенттерге әлеуметтік желіде қазақ тілінде жазбалар жариялап қазақ тілінде пікір қалдыру, белгілі бір қазақ тіліндегі шағын бейнематериал және подкаст жасау секілді тапсырмалар берілген кезде қазақ тілін тек күнделікті қарым-қатынас құралы ретінде емес, танымдық ақпаратты жеткізудің, біліммен бөлісудің маңызды тілі ретінде қолдана бастаған.

Бұл – цифрлық білім беру платформалары мен контенттердің қазақ тілінде кеңею қажеттілігіне назар аудартады.

Бақылау тобының өздігінен, арнайы педагогикалық ықпалсыз тілдік белсенділігін өзгертпейтіні, қазақ тілін цифрлық ортада дамытуға бағытталған оқыту мен мотивациялық шаралардың тиімді нәтиже беретіні белгілі болды.

Жалпы алғанда, қазақ тілінің цифрлық кеңістіктегі әлеуеті жоғары және ол дұрыс педагогикалық тәсілдер мен мотивациялық қолдау арқылы кеңейе түседі. Жастардың тілді «модалық тренд», танымдық құрал, қоғамдық пікір білдіру формасы ретінде қабылдай бастауы – қазақ тілінің заманауи медиамәдениетпен ұштасуының көрсеткіші. Бұл үрдіс тілдің функционалдығын арттырумен қатар, қазақ тіліне деген ішкі тілдік сәйкестік пен бейілділікті де қалыптастырады.

Қорытынды. Жаһандану жағдайында қазақ тілі көптілді қоғамның, әсіресе жастардың арасында өзінің орны мен рөлін қайта анықтауды талап етеді. Зерттеу нәтижелері студенттердің тілдік тәжірибесінде қазақ тілінің қолданылуы тек ресми саламен шектелмей, цифрлық кеңістікте, бейресми қатынаста және танымдық контент құралы ретінде де белсенді дами бастағанын көрсетті. Сауалнама нәтижесі көрсеткендей, көптілді ортада білім алатын студенттердің тілді қолдану деңгейі, тәжірибесі әртүрлі. Сауалнамаға қатысқан студенттердің көбі қазақ тілін отбасында жиі қолданатыны, оқуда, достар арасында қазақ тілін орыс тілімен аралас қолданатыны байқалды. Бұл студенттердің тілдік ортаға бейімделу үдерісін көрсетеді.

Сонымен қатар, студенттер ресми, академиялық контексте, өз ойын жеткізуде қиындықтарға тап болатынын көрсетті. Мұндай қиындықтар көбіне сөздік қордың шектеулі болуынан, тілдік тәжірибенің жеткіліксіздігінен грамматикалық тұрғыдан кедергілерге алып келеді.

Сұхбат бойынша студенттер тілдік таңдауларын әңгімелесуші адамның тіліне, ортаға, білім жүйесіне, қарым қатынастың ресмилігіне байланысты икемдейтіні белгілі болды.

Жалпы, студенттер қазақ тілін дамытып сақтауда цифрлық контент пен медианы дамыту, қоғамдық өмірде қазақ тілін кеңінен қолдану керектігін атап өтті. Бұл тілдің жастар үшін тек қарым-қатынас құралы ретінде ғана емес, заманға сай тренд пен өзін көрсету құралы ретінде де маңызды бола алатындығын білдіреді.

Зерттеу нәтижелері қазақ тілін оқыту мен ілгерілетуде мотивацияға негізделген, тұлғалық маңызы бар және цифрлық мәдениетпен байланысты. Қазақ тілін қазіргі заман жастары үшін әлеуметтік және интеллектуалдық тартымды ету – оның болашағын қамтамасыз етудің маңызды тетігі болып табылады. Демек, қазақ тілі білім беру, медиа және коммуникация салаларында функционалды, беделді әрі сұранысқа ие тілге айналуы үшін жүйелі қолдау мен цифрлық кеңістіктегі белсенді насихат қажет.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Бейсембаева, А. К. Полиязычие и казахский язык: вызовы и возможности // Язык и общество. – 2019. – № 4. – С. 22–26.
2. Есенгалиева, Ж. Ж., Абилова, Т. С. Языковая практика студентов в условиях трехязычного образования // Педагогика и психология. – 2020. – № 1 (44). – С. 45–50.
3. Мукашева, С. Р. Молодежь и язык: выбор и мотивация в полиязычной среде // Социальные науки в Казахстане. – 2021. – № 3. – С. 101–108.
4. Тилешова, Г. Ж. Цифровизация образования и функциональность казахского языка // Образование и язык. – 2022. – № 2. – С. 31–36.
5. Кульманова, Б. А. Формирование языковой идентичности студентов в условиях трехязычного образования // Вестник КазНУ. Серия филологическая. – 2023. – № 3 (83). – С. 12–19.
6. Таубаева, С. Н., Садырбаева, Б. К. Поликультурная личность и казахский язык в условиях трехязычия // Современное образование. – 2020. – № 6. – С. 14–20.
7. Ибраева, Р. Н. Языковая лояльность и мотивация студентов в условиях полиязычия // Психология и социология образования. – 2021. – № 4. – С. 88–95.
8. Орынбаева, А. Б. Влияние семейной языковой среды на языковую социализацию студентов // Педагогикалық шолу. – 2022. – № 2. – С. 41–46.
9. Аймухамбетова, Ж. Т. Цифровой казахский язык: медийные практики студентов // Қазіргі филология мәселелері. – 2023. – № 1 (25). – С. 59–64.
10. Оразбаева, Н. К. Академическая сфера и казахский язык: проблемы и перспективы // Филологические науки в Казахстане. – 2023. – № 4. – С. 73–79.
11. Busch V. Constructing language biographies: Research on multilingualism in education // Language biographies in multilingual settings / eds. R. Ludwig, P. Østern. – Oslo: Novus Press, 2010. – P. 5–17.